

Афанасьев А.А., Пономарева О.С.
Москва, ЦЭМИ РАН
aanton@cemi.rssi.ru, fondf@cemi.rssi.ru

О КАЛИБРОВКЕ ВЫЧИСЛИМОЙ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ

*Исследование подготовлено при финансовой поддержке РФФИ,
проект №20-010-00629.*

Авторами разработана математическая структура вычислимой имитационной модели российской экономики с производственной инфраструктурой. В разработанной модели представлены следующие экономические агенты:

- 1) нефтегазовая промышленность,
- 2) транспорт,
- 3) связь,
- 4) сектор коммерческих банков,
- 5) Банк России,
- 6) бюджетный сектор,
- 7) остальные отрасли экономики России,
- 8) интегрированное домашнее хозяйство (население),
- 9) внешний мир.

В рамках модели проведено эконометрическое исследование макроэкономической производственной функции России за 1990–2018 гг., аргументами которой являются среднегодовая стоимость всех основных фондов экономики в сопоставимых ценах 1990 г., среднегодовая стоимость отраслей транспорта и связи в сопоставимых ценах 1990 г. и среднегодовая численность занятых.

В ходе работы над вычислимой имитационной модели российской экономики с производственной инфраструктурой авторами получены следующие результаты.

1. Проведена компьютерная реализация вычислимой имитационной модели российской экономики с производственной инфраструктурой в среде Excel.

2. Осуществлена отладка вычислимой имитационной модели российской экономики с производственной инфраструктурой в первом приближении.

3. Произведена калибровка модели, представляющая собой приведение всех эндогенных параметров модели к фактическим данным официальной статистики (Росстата, Банка России, Минфина, Российского экономического барометра)

4. Выполнен подбор той части экзогенных переменных вычислимой имитационной модели российской экономики с производственной инфраструктурой, значения которых неизвестны (параметры функций полезности, производственных функций и др.).

Важным этапом калибровки вычислимой имитационной модели российской экономики с производственной инфраструктурой является подбор параметров макроэкономической производственной функции, включающей в качестве аргумента (кроме капитала и труда) производственную инфраструктуру.

Эта функция имеет следующий вид:

$$Y_t = e^\alpha (z_t K_t)^\beta L_t^{1-\beta} I_t^\gamma, \quad (1)$$

где Y_t – ВВП России в сопоставимых ценах 1990 г. в году t , K_t – среднегодовая стоимость основных фондов экономики России в сопоставимых ценах 1990 г. в году t , z_t – среднегодовой уровень загрузки производственных мощностей в российской промышленности в году t , L_t – среднегодовая численность занятых в экономике в году t , I_t – среднегодовая стоимость основных фондов инфраструктуры (чистых отраслей транспорта и связи) в сопоставимых ценах 1990 г. в году t .

Результаты эконометрического исследования этой функции за период 1990–2019 гг. приведены в таблице. Исследованная производственная функция российской экономики с производственной инфраструктурой достаточно хорошо прогнозирует ВВП России во временном промежутке 2005–2019 гг. Действительно, в течение 2005–2019 гг. направление динамики *ex-post* прогнозного ВВП России почти везде (кроме 2013–2014 гг.) совпадает с направлением динамики фактического ВВП (рис. 1), а ошибки *ex-post* прогноза, вычисляемые по формуле:

$$APE_t = |Y_{t(\text{прогноз})}/Y_{t(\text{факт})} - 1|, \quad (2)$$

за исключением одного года (2009 г.) не превышают 15% (рис. 2). В тоже время средняя арифметическая ошибки *ex-post* прогноза

$$APE = \frac{1}{m} \sum_{t=1}^m APE_t, \quad (3)$$

за 15 лет (2005–2019 гг.) составляет 8,2%, где m – число лет прогнозного периода.

Таким образом, с точки зрения прогнозирования ВВП России в вычислимой имитационной модели российской экономики с производственной инфраструктурой можно опираться на коэффициенты производственной функции, исследованной во временном промежутке 1990–2004 гг.

Вместе с тем, следует иметь ввиду, что эластичность ВВП по инфраструктуре не является постоянной величиной (см. таблицу). Эластичность ВВП России по инфраструктуре γ , характеризующая вклад транспортно-коммуникационной инфраструктуры в воспроизводство ВВП, уменьшалась в 2009–2019 гг.: она сократилась в 3,7 раза с 0,74 до 0,20.

Снижение значений t -статистик эластичности ВВП по инфраструктуре γ в течение 2010–2019 гг. в 3,8 раза (с 8 до 2,08) свидетельствует о продолжающемся ослаблении статистической значимости транспортно-коммуникационной инфраструктуры и, следовательно, ее влияния на расширенное воспроизводство ВВП России в эти годы.

Таблица 1

Результаты эконометрического исследования производственной функции народного хозяйства России с учетом инфраструктуры за 1990–2019 гг.

Временной промежуток	Коэффициенты и в скобках t -статистики			R^2	DW
	α	β	γ		
1990–2003	-7,84 (-2,27)	0,83 (10)	0,03 (0,10)	0,91	2,10
1990–2004	-11,15 (-4)	0,87 (11)	0,28 (1,25)	0,91	1,99
1990–2005	-12,94 (-6)	0,89 (11)	0,42 (2,27)	0,92	1,93
1990–2006	-14,18 (-7)	0,90 (12)	0,52 (3)	0,93	1,88
1990–2007	-15,09 (-9)	0,91 (12)	0,59 (4)	0,94	1,83
1990–2008	-16,13 (-11)	0,91 (12)	0,67 (6)	0,95	1,71
1990–2009	-17,01 (-14)	0,89 (12)	0,74 (7)	0,95	1,53
1990–2010	-16,36 (-16)	0,89 (12)	0,69 (8)	0,96	1,69
1990–2011	-15,29 (-14)	0,89 (10)	0,61 (7)	0,95	1,33
1990–2012	-14,28 (-13)	0,86 (9)	0,53 (5)	0,94	1,01
1990–2013	-13,40 (-13)	0,85 (8)	0,47 (5)	0,94	0,82
1990–2014	-12,67 (-12)	0,85 (8)	0,41 (4)	0,93	0,70
1990–2015	-11,97 (-12)	0,87 (8)	0,35 (4)	0,93	0,64
1990–2016	-11,31 (-12)	0,88 (8)	0,30 (3)	0,92	0,57
1990–2017	-10,80 (-11)	0,88 (7)	0,25 (3)	0,91	0,50
1990–2018	-10,46 (-11)	0,88 (7)	0,23 (2,3)	0,91	0,47
1990–2019	-10,12 (-11)	0,87 (7)	0,20 (2,08)	0,91	0,44

Вычислено авторами на основе данных Росстата и Российского экономического барометра (см. подробнее [1] и [2] за 1990–2018 гг.)

Рис.1. Фактический и *ex-post* прогнозный на 2005–2019 гг. ВВП России в сопоставимых ценах 1990 г. по производственной функции, исследованной в 1990–2004 гг.

Рис.2. Ошибки *ex-post* прогноза APE на 2005–2019 гг. ВВП России в сопоставимых ценах 1990 г. по производственной функции, исследованной в 1990–2004 гг.

Список использованной литературы:

1. Афанасьев А.А., Пономарева О.С. Распространение уханьского коронавируса (SARSCoV-2) в России: макроэкономическая производственная функция с учетом мировой цены на нефть марки «Брент» // Проблемы рыночной экономики. – 2021. – № 1. – С. 24-46. DOI: <https://doi.org/10.33051/2500-2325-2021-1-24-46>

2. Afanasiev A.A., Ponomareva O.S. (2020) Wuhan coronavirus spread in Russia: macroeconomic production function in regard to transport and communication infrastructure. Business Informatics, vol. 14, no 4, pp. 76–95. DOI: 10.17323/2587-814X.2020.4.76.95 (На русском языке: Афанасьев А.А., Пономарева О.С. Производственная функция народного хозяйства с учетом транспортно-коммуникационной инфраструктуры и распространения уханьского коронавируса в России // Бизнес-информатика. 2020. Т. 14. № 4. С. 76–95.)